

Makalah Ilmiah Populer
**Studi Pengaruh Jumlah Pengulangan Penembakan Terhadap Akurasi
Pengukuran Unsur Ni Mengacu Pada COA 3063753**

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

Poltek Nuklir

Disusun Oleh :
Rendy Latief Al Ma'rufiyah / Elektro Mekanika / 032200033

Dosen Pengampu/Pembimbing :
Dr. Rio Natanael Wijaya, S.Si., M.Si.

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
YOGYAKARTA
2025

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH**

**STUDI PENGARUH JUMLAH PENGULANGAN PENEMBAKAN TERHADAP
AKURASI PENGUKURAN UNSUR NI MENGACU PADA COA 3063753**

Disusun oleh
Rendy Latief Al Ma'rufiyah / Elektro Mekanika / 032200033

Telah diperiksa dan disetujui oleh:
Yogyakarta, 14 Juli 2025

Dosen Pembimbing/Dosen Pengampu Mata kuliah

Dr. Rio Natanael Wijaya, S.Si., M.Si.
NIP. 19910104 201902

**STUDI PENGARUH JUMLAH PENGULANGAN PENEMBAKAN TERHADAP AKURASI
PENGUKURAN UNSUR NI MENGACU PADA COA 3063753**

**STUDY ON THE EFFECT OF SHOT REPETITION FREQUENCY ON THE ACCURACY
OF NI ELEMENT MEASUREMENT BASED ON COA 3063753**

Rendy Latief Al Ma'rufiyah*

¹Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia - Jl. Babarsari Kotak POB 6101/YKKB, Ngentak, Caturtunggal, Kec. Depok,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

*E-mail korespondensi:rendyalmarufiyah@gmail.com

ABSTRAK

Studi Pengaruh Jumlah Pengulangan Penembakan Terhadap Akurasi Pengukuran Unsur Ni Mengacu Pada COA 3063753. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah pengulangan penembakan terhadap akurasi pengukuran unsur Nikel (Ni) menggunakan metode X-Ray Fluorescence (XRF) dengan acuan Certificate of Analysis (COA) 3063753. Sebanyak 30 kali pengulangan dilakukan terhadap sampel yang mengandung Ni untuk memperoleh data akurasi dan bias. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai akurasi berkisar antara 78,22% hingga 98,58%, dengan rata-rata akurasi sebesar 90,00% dan simpangan baku sekitar 4,68%. Distribusi frekuensi nilai akurasi yang divisualisasikan melalui histogram menunjukkan bahwa sebagian besar hasil pengukuran berada dalam rentang 88,2% hingga 93,2%, mengindikasikan pola distribusi yang simetris dan stabil. Untuk mengetahui estimasi rentang nilai akurasi populasi, dilakukan perhitungan interval kepercayaan (confidence interval) menggunakan distribusi t-Student pada tingkat kepercayaan 95%, menghasilkan rentang antara 88,25% hingga 91,75%. Hasil ini menunjukkan bahwa pengulangan pengukuran secara signifikan meningkatkan akurasi dan konsistensi hasil. Dengan demikian, jumlah pengulangan yang memadai menjadi faktor penting dalam menjamin validitas data dan performa metode XRF dalam analisis unsur logam, khususnya Nikel.

Kata kunci: X-Ray Fluorescence, Akurasi, Nikel, Confidence Interval, Pengulangan, COA.

ABSTRACT

Study On The Effect Of Shot Repetition Frequency On The Accuracy Of Ni Element Measurement Based On COA 3063753. This study aims to analyze the effect of shot repetition on the accuracy of Nickel (Ni) measurement using the X-Ray Fluorescence (XRF) method, with reference to Certificate of Analysis (COA) 3063753. A total of 30 repeated measurements were performed on a Ni-containing sample to obtain data on accuracy and bias. The results showed that the accuracy values ranged from 78.22% to 98.58%, with an average accuracy of 90.00% and a standard deviation of approximately 4.68%. The frequency distribution of accuracy values, visualized through a histogram, indicated that most measurements fell within the range of 88.2% to 93.2%, reflecting a symmetrical and stable pattern. To estimate the confidence in the mean accuracy, a 95% confidence interval was calculated using the t-distribution, yielding a range of 88.25% to 91.75%. These findings demonstrate that repeated measurements significantly enhance the accuracy and consistency of results. Therefore, an adequate number of repetitions is essential to ensure data validity and method performance, particularly when using XRF for metal element analysis such as Nickel.

Keywords: X-Ray Fluorescence, Accuracy, Nickel, Confidence Interval, Repetition, COA.

PENDAHULUAN

Mengetahui kadar unsur dalam suatu material sangat penting karena komposisi kimiawi tersebut secara langsung memengaruhi sifat fisik, performa mekanik, serta aplikasi akhir material—seperti ketahanan korosi, daya tahan panas, dan kekuatan tarik pada logam seperti baja dan aluminium. Selain itu, dalam konteks lingkungan, XRF membantu mendeteksi polutan logam berat sementara dalam bidang forensik, analisis ini dapat menelusuri asal-usul sampel berdasarkan jejak unsur uniknya. Misalnya, dalam studi yang dilakukan oleh Jamaluddin dan Umar (2018), penggunaan XRF secara efektif mengidentifikasi kandungan Fe, Mn, dan Ni dalam batuan laterit di Kabupaten Buton, dengan kadar nikel mencapai 3–9%, membuktikan keandalan metode ini dalam pengawasan komposisi unsur di sektor pertambangan[1]. Seiring berkembangnya kebutuhan industri, berbagai teknik analisis telah dikembangkan, dan salah satu yang menonjol karena kemampuannya mendeteksi unsur dalam waktu singkat tanpa merusak sampel adalah X-Ray Fluorescence.

Spektrometer *X-Ray Fluorescence* (XRF) merupakan alat uji tak rusak yang memanfaatkan interaksi sinar-X dengan sampel untuk memicu emisi sinar-X sekunder (fluoresensi) yang khas bagi setiap unsur. Secara kualitatif, keberadaan unsur dikenali melalui posisi puncak energi pada spektrum; secara kuantitatif, konsentrasi dihitung dari intensitas puncak yang dikorelasikan dengan kurva kalibrasi standar[2]. Teknik yang digunakan ini bersifat non-destruktif, cepat, dan dapat diaplikasikan pada padatan, bubuk, maupun cairan, XRF telah menjadi alat karakterisasi rutin di bidang metalurgi, forensik, lingkungan, pertambangan, hingga arkeologi[3]. Pada penelitian yang dilakukan oleh R Alberty, dkk 2017 XRF dengan model CRONO mampu menganalisis resolusi dengan kecepatan tinggi dan cakupan yang luas dalam beberapa detik[3].

Pengulangan pengukuran pada teknik X-Ray Fluorescence (XRF) mempunyai peran krusial dalam meningkatkan akurasi dan presisi hasil analisis; semakin sering penembakan terhadap sampel dilakukan, semakin rendah simpangan baku yang dihasilkan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Malik (2024) dengan sampel nikel laterit, verifikasi metode sesuai ASTM E1085-16 menunjukkan tingkat akurasi mencapai 99,43 % dan %RSD di bawah ambang Horwitz ($0,4693 < 1,84005$), membuktikan bahwa pengulangan penembakan berperan signifikan dalam meningkatkan keandalan data kuantitatif[4]. Selain itu, penelitian oleh Yayah Rohayati (2020) pada sedimen sungai menggunakan XRF menunjukkan bahwa pengulangan dalam tahapan pengambilan dan analisis sampel—termasuk penimbangan, pencacahan intensitas, dan kalibrasi—secara signifikan menurunkan ketidakpastian hasil, misalnya nilai ketidakpastian kandungan NiO sebesar 0,003 %[5]. Dengan kata lain, jumlah pengulangan dalam pengukuran sangat penting untuk memastikan hasil XRF benar dan dapat dipercaya. Pengulangan ini membantu hasil tetap stabil meskipun ada perubahan kecil pada alat atau sampel, serta mendukung terpenuhinya standar kualitas seperti SNI/ISO 17025.

Kebutuhan terhadap data yang akurat menjadikan pengulangan pengukuran sebagai bagian penting dalam prosedur analisis menggunakan XRF, terutama jika hasil tersebut akan digunakan untuk keperluan sertifikasi, penilaian nilai ekonomis suatu material, atau kontrol kualitas produk. Oleh karena itu, meneliti sejauh mana jumlah pengulangan memengaruhi tingkat akurasi hasil XRF menjadi sangat penting, baik dari sisi teknis maupun aplikatif, khususnya dalam analisis unsur logam strategis seperti Nikel (Ni).

METODOLOGI

Penelitian ini bersifat kuantitatif eksperimental, dengan tujuan mengevaluasi pengaruh jumlah pengulangan penembakan terhadap akurasi pengukuran unsur Ni menggunakan metode X-Ray Fluorescence (XRF). Fokus utama penelitian adalah menghitung interval kepercayaan (*confidence interval*) dari nilai akurasi berdasarkan hasil pengukuran berulang.

Alat Dan Bahan

- Instrumen: Spektrometer X-Ray Fluorescence (XRF)
- Sampel: material logam yang mengandung unsur ni sesuai dengan COA 3063753
- Nilai Referensi: Konsentrasi Unsur Ni Dari COA Sebagai Pembanding

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 1 Histogram Akurasi Pengukuran

1. Pembahasan

Histogram menunjukkan distribusi frekuensi akurasi dari 30 kali pengulangan pengukuran XRF terhadap unsur Nikel (Ni). Data dikelompokkan ke dalam lima kelas interval. Pada Distribusi Frekuensi Akurasi di atas mayoritas nilai akurasi (15 dari 30 atau 50%) berada dalam interval 88.2% – 93.2%, yang merupakan kelas tengah distribusi. Ini menandakan bahwa nilai-nilai pengukuran cenderung memiliki pola sebaran data seimbang di sekitar nilai tengahnya (rata-rata).

- Confidence Interval (CI) 95% Menggunakan Distribusi t

Untuk mengetahui estimasi rentang nilai rata-rata akurasi sebenarnya, kita gunakan perhitungan Confidence Interval (CI):

$$CI = \bar{x} \pm t \cdot \left(\frac{s}{\sqrt{n}} \right) \quad (3)$$

$$CI = 90 \pm 2.045 \cdot \left(\frac{4.68}{\sqrt{30}} \right)$$

$$CI = 90 \pm 2.045 \cdot 0.8545 \approx 90 \pm 1.748$$

$$CI = [88.25\%, 91.75\%]$$

Diketahui:

- Rata-rata (\bar{x}) = 90.00%
- Simpangan baku (s) \approx 4.68
- Jumlah sampel (n) = 30
- Derajat kebebasan (df) = 29

- Nilai t pada CI 95% = 2.045

Histogram yang ditampilkan di atas menunjukkan distribusi frekuensi dari hasil pengukuran akurasi unsur Nikel (Ni) menggunakan X-Ray Fluorescence (XRF) selama 30 kali pengulangan. Data akurasi tersebut dikelompokkan ke dalam lima kelas interval, dengan rentang mulai dari sekitar 78% hingga lebih dari 98%. Dari grafik, terlihat bahwa nilai akurasi paling banyak (frekuensi tertinggi) berada dalam interval 88,2% – 93,2%, dengan total 15 kali pengukuran atau setara dengan 50% dari seluruh pengulangan. Ini menunjukkan bahwa mayoritas hasil pengukuran konsisten berada di sekitar nilai tengah (mean), yaitu 90%.

Distribusi ini mencerminkan pola yang mendekati simetris, yaitu jumlah frekuensi di sisi kiri dan kanan nilai tengah (90%) tidak jauh berbeda. Sebanyak 7 data berada di bawah 88,2% dan 8 data berada di atas 93,2%, menunjukkan bahwa tidak ada penyimpangan berlebihan ke salah satu sisi. Pola distribusi ini mengindikasikan bahwa hasil pengukuran bersifat normal dan stabil, yang merupakan karakteristik ideal dalam proses pengujian. Distribusi yang simetris dan cenderung mengumpul di tengah memberikan dasar yang kuat bagi penggunaan *confidence interval*.

Jika ditinjau dari sisi kontrol mutu, interval 88,2% – 93,2% dapat dianggap sebagai rentang kerja optimal dan stabil alat XRF untuk pengukuran unsur Ni dalam sampel ini. Nilai-nilai akurasi yang berada di luar rentang ini, baik di bawah 83% maupun di atas 98%, bisa dikategorikan sebagai variasi akibat kondisi alat, permukaan sampel, atau posisi pengukuran yang tidak sesuai. Meskipun jumlahnya relatif sedikit (masing-masing kurang dari 4 pengamatan), kehadiran variasi tetap perlu diperhatikan dalam proses validasi metode.

Dari hasil perhitungan *confidence interval* (CI) 95% memberikan rentang 88,25% – 91,75%, yang secara visual berada di tengah histogram dan mencakup lebih dari separuh jumlah data. Hal ini membuktikan bahwa data yang terkumpul tidak hanya terdistribusi secara stabil, tetapi juga cukup presisi untuk mendukung keakuratan hasil pengujian. Semakin banyak data yang masuk dalam rentang CI tersebut, semakin kuat validitas kesimpulan yang ditarik dari data tersebut.

Secara keseluruhan, dari interpretasi histogram ini memberikan gambaran bahwa metode pengukuran XRF yang digunakan, dengan 30 kali pengulangan, menghasilkan distribusi akurasi yang cukup konsisten, mendekati normal, dan layak dijadikan dasar pengambilan keputusan teknis, seperti penetapan batas kontrol mutu atau validasi metode analisis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh jumlah pengulangan penembakan terhadap akurasi pengukuran unsur nikel (ni) menggunakan *x-ray fluorescence* (XRF) dengan acuan *certificate of analysis* (COA) 3063753, dapat disimpulkan bahwa pengulangan pengukuran berperan penting dalam meningkatkan akurasi dan stabilitas hasil. Dari 30 kali pengulangan, diperoleh rata-rata akurasi sebesar 90,00%, dengan nilai simpangan baku sekitar 4,68%.

Analisis distribusi frekuensi melalui histogram menunjukkan bahwa sebagian besar nilai akurasi terkonsentrasi pada rentang 88,2% hingga 93,2%, yang mencerminkan pola distribusi simetris dan mendekati normal. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pengukuran relatif konsisten dan tidak didominasi oleh penyimpangan yang berlebihan.

Selanjutnya, perhitungan *confidence interval* (CI) 95% dengan distribusi t menghasilkan rentang 88,25% – 91,75%, yang mencakup lebih dari separuh data akurasi. Hal ini memperkuat keyakinan bahwa rata-rata akurasi pengukuran XRF terhadap unsur ni berada dalam rentang tersebut, sehingga dapat dianggap valid dan dapat diandalkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jumlah pengulangan yang cukup, yaitu minimal 30 kali, memberikan hasil akurasi yang representatif, stabil, dan sesuai dengan standar validasi metode. Hasil ini juga menunjukkan bahwa metode xrf layak digunakan untuk analisis unsur ni, baik dalam konteks laboratorium, industri, maupun pengendalian mutu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini. Terima kasih kepada Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia atas dukungan dan fasilitasi yang diberikan selama proses penelitian. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga disampaikan kepada Bapak Dr. Rio Natanael Wijaya, S.Si., M.Si atas bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berarti dalam penyelesaian penelitian ini. Penghargaan yang tulus juga ditujukan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, informasi, serta koreksi terhadap artikel ini. Semua kontribusi yang diberikan sangat berharga bagi kelancaran penelitian ini. Semoga karya ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat. Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Jamaluddin and E. Prasetyawati Umar, "Identifikasi Kandungan Unsur Logam Batuan Menggunakan Metode Xrf (X-Ray Fluorescence) (Studi Kasus: Kabupaten Buton)," *J. Geocelebes*, vol. 2, no. 2, pp. 47–52, 2018.
- [2] R. Kriswarini, D. Anggraini, and A. Djamaludin, "Validasi Metoda XRF (X-Ray Fluorescence) Secara Tunggal dan Simultan untuk Analisis Unsur Mg, Mn dan Fe dalam Paduan Aluminium," *Semin. Nasional VI SDM Teknol. Nukl. Yogyakarta, 18 Novemb. 2010*, no. November, pp. 273–278, 2010.
- [3] R. Alberti *et al.*, "CRONO: a fast and reconfigurable macro X-ray fluorescence scanner for in-situ investigations of polychrome surfaces," *X-Ray Spectrom.*, vol. 46, no. 5, pp. 297–302, 2017, doi: 10.1002/xrs.2741.
- [4] Y. Malik, "Akurasi dan Presisi Analisis Kadar Nikel (Ni) pada Sampel Nikel Laterit Menggunakan X-Ray Fluorescence Spectrometry (XRF)," *J. Kim. dan Pendidik. Kim.*, vol. 12, pp. 87–94, 2023, [Online]. Available: <http://sains.uho.ac.id/index.php/journal>
- [5] Y. Rohayati, "Perhitungan Nilai Ketidakpastian pada Pengujian Sedimen Sungai dengan Teknik Fluoresensi Sinar-X (XRF)," *J. Teknol. Miner. dan Batubara*, vol. 16, no. 1, pp. 23–37, 2020, doi: 10.30556/jtmb.vol16.no1.2020.1047.